

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari.

Usmonova Muxtasar Akbarovna

Farg'ona davlat texnika universiteti, Ijtimoiy fanlar va sport kafedrası katta o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu makolada, insoniyat tarixida yuz bergan eng buyuk ilg'or taraqqiyot davrlaridan biri edi. Uyg'onish davrida hayotning hamma tarmog'ida muhim, ilg'or, hatto aytish mumkinki, inqilobiy o'zgarishlar yuz berayotgan edi.

Kalit so'zlar: shaxs, falsafa, falsafiy madaniyat, ko'nikma, malaka, mahorat, ta'lim tarbiya.

Uyg'onish davrida yevropada falsafaning rivojlanishi katta hissa qo'shganlardan biri nemis Nikolay Kuzanskiydir (1406-1461). Kuzanskiy ta'limoticha, xudo hamma narsalarda mavjud, shuningdek, hamma narsalar xudoda mavjud. Eng oliy haqiqatlarni bilish, sxolastik fikrlash bilan emas, balki, tajriba asosida amalga oshadi.

U xudoni borliqning oliy va yagona asosi deb hisoblaydi. Bu masalada Kuzanskiy shunday muhim kosmologik fikrlarni bayon qiladiki, hatto ma'lum darajada uni Kopernik va Brunolarning o'tmishdoshi deb hisoblash mumkin. Ikkinchi masala esa bilish nazariyasiga nisbatan uning butunlay yangicha yondoshishidir. Ushbu masalalar bo'yicha Kuzanskiy tomonidan ilgari surilgan g'oyalar ayrim hollarda XVIII asr oxiri va XIX asr boshidagi nemis filosoflari tomonidan bayon qilingan fikrlarning debochasi edi.

Filosofiya va fan rivojlanishiga eng katta hissa qo'shgan uyg'onish davrining mutafakkirlaridan biri polyak olimi Nikolay Kopernikdir (1473-1543). Ma'lumki, fan tarixida Kopernik o'zining fanda tub o'zgarish yasagan geliotsentrik ta'limoti bilan mashhur bo'lgan. Uning ta'limoticha, insonlar tomonidan kuzatiladigan quyosh va yulduzlarning harakatlari aslida yerning o'z o'qi atrofida kundalik aylanishidan va quyosh atrofida yillik aylanishidan iborat. Bizning planetamizning markazi yer emas, quyoshdir. Kopernikning buyuk kashfieti dunyoga teologik qarashga zarba berib, tabiatshunoslikda to'ntarish yasadi. Bu kashfiyot Bibliyaning dunyo tuzilishi haqidagi va o'zgarmas deb tanilgan ta'limotiga zarba berdi. Agar yer olamning markazi emas, balki Quyosh atrofida aylanuvchi planetalarning biri bo'lsa, unda dunyoni, koinotni maqsadga muvofiq xudo tomonidan odamlar uchun yaratilganligi haqidagi talimot asossiz bo'lib qolardi.

Kopernikning geliotsentrik nazariyasidan chuqur ilmiy xulosalar chiqargan mutafakkirlardan biri italiyalik Jordano Brunodir (1548-1600). U Neapol yaqinida

tug`ilgan. O`zining ilg`or fikrlari uchun Bruno dahriylikda ayblanadi va cherkovdan haydaladi. Italiyadan qochishga majbur bo`ladi. Uzoq vaqt Shvetsariya, Frantsiya, Angliya va Germaniyada quvg`inda yuradi. 1592 yilda Bruno italiyaga qaytib keladi, lekin cherkov inkvizitsiyasi tomonidan ushlanib turmaga solinadi. Qiynoqlarga qaramasdan, u o`zining ta`limotidan voz kechmaydi, natijada qatl etishga huqm qilinadi, 1660 yil qu fevralda Rimda Gullar maydonida yoqib o`ldiriladi.

Bruno geliotsentrik nazariyani himoya qilish va targ`ib qilish bilan cheklanib qolmaydi. U tabiatshunoslik tajribalarini hisobga olib, bir necha muhim nazariy xulosalar qildiki, ular filosofiyani yana ham boyitdilar. Bruno ta`limoticha, haqiqiy filosofiya ilmiy tajribaga suyanishi kerak, sxolastikani tugatish kerak, uning ta`limoticha, koinot yagona, moddiy, cheksiz va abadiy. Juda ko`p dunyolar bizning quyosh sistemasidan tashqarida mavjuddir. Biz ko`rib turgan narsalar koinotining eng kichik bir qismidir. Yulduzlar - bu boshqa planeta sistemalarining quyoshi yer - cheksiz dunyoning kichik bir zarrasi. Demak, Bruno tabiy-ilmiy qarashlarida Kopernikdan ilgarilab ketib, koinotning cheksizligi haqidagi fikrni aytadi, Kopernik esa koinotni chekli deb hisoblagan edi. Bruno Kopernik ta`limotini quyosh sistemasining tuzilishi haqidagi yangi qarashlar bilan boyitdi.

Benedikt (Barux) Spinoza (gollandiyalik faylasuf 1632-1677) R.Dekartning substantsiya haqidagi dualistik ta`limotiga zid o`laroq, dunyo haqidagi monistik ta`limotni yaratdi. Uning monizmi panteizm ko`rinishida namoyon bo`ladi: o`z ontologiyasida Spinoza Xudo va tabiatni ayniylashtiradi, bunda Xudo yaratuvchi tabiat va yaratilgan tabiat sifatida amal qiladi. Ayni vaqtda B.Spinoza birgina moddiy substantsiya mavjud bo`lib, uning asosiy atributlari ko`lamlilik va fikrlashdir, degan fikrni ilgari suradi. SHunday qilib, butun tabiat u Xudo bo`lgani uchungina emas, balki unga fikrlash xos bo`lgani uchun ham jonli hisoblanadi. Spinoza butun tabiatni jonlantirib, shu tariqa gilozoist-faylasuf sifatida ham namoyon bo`ladi.

Spinoza harakat hech qanday ilohiy turtki mahsuli emasligini isbotlashga harakat qiladi. Uning fikricha, tabiat «o`z-o`zining sababi» bo`lib, harakat uning mohiyati va manbai hisoblanadi. Ammo harakat Spinozada atribut emas, balki modusdir. Bunda harakat muayyan narsalarda kuzatiladi, substantsiya esa harakatlanish va o`zgarish qobiliyatidan mahrum va vaqtga mutlaqo bog`liq emas.

Ayni zamonda Spinoza – izchil determinist. U hodisalarning yuz berishi, mavjudligi va yo`q bo`lishi zamirida ob`ektiv sabablar yotadi, deb hisoblagan. Uning fikricha, sababiyat ikki xil: ichki (immanent) va tashqi (mexanik) bo`ladi. Ichki sababiyat substantsiyaga, tashqi sababiyat – moduslarga xos. Spinoza sababiy bog`lanishlarnigina emas, balki tasodif, zaruriyat va erkinlik munosabatlarini ham determinizm nuqtayi nazaridan o`rganadi. O`zining «Etika» asarida u tasodifni zaruriyat bilan bir qatorda mavjud bo`lgan ob`ektiv hodisa sifatida e`tirof etadi.

B.Spinoza bilishning uch turini farqlaydi: faqat mujmal va haqiqiy bo'lmagan tasavvurlar beruvchi hissiy bilish; moduslar haqida bilim olish uchun imkoniyat yaratuvchi aql yordamida bilish; bilishning eng oliy shakli – haqiqatga yo'l ochuvchi intuitsiya. Intuitiv yo'l bilan aniqlangan haqiqatlar (aksiomalar)dan deduktiv yo'l bilan – matematika metodlari yordamida qolgan barcha xulosalar chiqariladi.

Spinoza ilgari surgan g'oyalar o'sha davrda fanda hukm surgan teleologizm (tabiatda Xudo ato etgan maqsadga muvofiqlik)ga qarshi qaratilgan.

Foydalanish uchun adabiyotlar

1. Falsafa. Axmedova M. Tahriri ostida. – T.: O'FMJ, 2006. 339 b.
2. SHermuxamedova N.A. Falsafa. – T.: Noshir, 2012. 1214 b.
3. Falsafa asoslari. Q.Nazarov tahriri ostida. –T.: «SHarq», 2005 y.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article